

BA'ZI GAZETA JANRLARINING XUSUSIYATLARI HAQIDA**Sabohat Bozorova****Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek
tili va adabiyoti universiteti katta o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993086>**

Gazeta publitsistikasi ommaviy aloqaning bir turi bo'lib, publitsistik uslubning eng xalqchil, ommabop shaklidir. Shu bilan birga, bu juda murakkab hodisa hamdir. Chunki gazetaning vazifasi bir xil emas, u ko'p funksiyali, ko'p qirralidir. Gazetaning tildan tashqari (ekstralingvistik) asoslari va ularning o'ziga xos xususiyatlari publitsistik uslubni murakkab jarayonlarga olib kiradi. Gazeta publitsistikasida juda ko'p janrlar ishtirok etadi va ko'pincha, ular o'zaro tutashadi: xabar, maqola, reportaj, suhbat, hisobot, korrespondensiya, sharh, taqriz, ochiq xat, badiiy-publitsistik janrlar: ocherk, felyeton, pamflet, lavha va boshqalar. Turli shakl, mazmun va murakkablikdagi bunday janrlar bir-biridan farq qiladi. Ammo, ko'pincha, gazeta publitsistikasida ushbu janrlarning nutq elementlari o'zaro birlashadi, qorishadi. Shulardan ba'zilari haqida to'xtalamiz.

SHARH

Gazeta publitsistikasi janrlaridan biri sharhdir. Bu janrning vazifasi matnning mazmuni va mohiyatini ommabop tarzda ochib berishdir. Sharh voqea-hodisalarni, muhim hujjatlarni izohlaydi, sharhlaydi, ahamiyatini tushuntiradi. Sharh janridan jamiyat hayotida ijobiy rol o'ynaydigan voqealarni, qaror va farmonlarni izohlash, shuningdek, xalqaro ahvolni sharhlash, reaksiya g'oyalari namoyon bo'ladigan faktlarni tanqid qilish maqsadlarida foydalanish mumkin. Sharhda faktlarni tahlil qilish, taqqoslash, fikrni dalillashning turli vositalari, umumlashtirish va xulosa chiqarish usullari qo'llanadi. Shu bilan birga, tezkorlik, ta'sirchanlikni oshiradigan o'xshatish va metaforalar ham ishlatiladi.

REPORTAJ

Reportaj bir tomondan, hujjatlarga o'xshab qat'iy, aniq dalillarga asoslanishi, obyektivligi, ifoda uslubining ba'zi jihatlardan bayonnomaga o'xshab ketishi kabi xususiyatlari bilan informatsion-rasmiy janrlarga yaqinlashsa, ikkinchi tomondan, borliqni manzarali va ta'sirchan aks ettirishi, tilining obrazlilik, jonlilik, tasvirlanayotgan voqealarga muallif munosabatining bilini turishi reportajni publitsistikaga yetaklab kiradi. Reportajda muallif shaxsi ("Men" yoki "Biz") ning ishtiroki katta ahamiyat kasb etadi. Muallif reportaj mazmunini harakatlantiruvchi, uning qismlarini o'zaro bog'lovchi va reportajni yaxlit shaklga keltiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Muxbir mavzuni tanlab, g'oyani aniq belgilab olgach, har bir reportaj uchun o'ziga xos shakl (ifoda vositalari) tanlaydi. Buning uchun u yoritiladigan masala xususida yetarli ma'lumotga ega bo'lmog'i lozim. Muallif nutq obyektida voqea-narsalarni o'zi kuzatayotgan, ularda o'zi ishtirok etayotgan tarzda namoyon bo'ladi. Xuddi mana shu jarayonda muxbirning yuksak fuqarolik nuqtayi nazari amalga oshadi: hodisalarga, dalillarga munosabat bildirish, ularga ijtimoiy baho berish zarurati va imkoniyati kelib chiqadi. Reportaj nutqi yuzaga keladigan mana shunday vaziyatda muxbir faktlarni oddiygina bayon qilib, befarq yo'sinda qayd etib boruvchi bo'lib qololmaydi. U hodisalarga nisbatan ijtimoiy asoslangan holda, o'zining shaxsiy fuqarolik munosabatini ifoda etadi. Ularga nisbatan o'zining munosabatini obyektiv ravishda aniq aks ettiradi. Muallif reportajdagi tasvirda turli xil vositalarni, nutq elementlarini bir butun qilib birlashtiradi, tasvirning emotsional-ta'sirchan bo'lishini ta'minlaydi. Reportajda, o'rniga qarab, jonli so'zlashuv

nutqining elementlari faol ishtirok etadi. Binobarin, bu muallifga jarayonlardagi holatlarni, insonlar tabiatidagi tipik xususiyatlarni haqqoniy tasvirlashga yordam beradi. Mualliflarning reportajda harakat qiluvchilar bilan dialogda bo'lishi tasvirni yanada jonliroq, ommabop qilishga ko'maklashadi. Demak, reportajda subyektiv munosabatlar aks etgan so'z, ibora va jumalarning, obrazli ifodalarning qatnashishi ushbu janrning o'ziga xos belgilaridandir. Binobarin, bu janrda ana shunday tezkor, ta'sirchan tasviriy vositalar, jonli so'zlashuv elementlari ishtirok etmasa, u haqiqiy reportaj bo'la olmaydi.

Reportaj zudlik bilan yuzaga keladigan janrdir. Unda voqea-hodisalar aynan tasvirlanadi. Bu tasvir nutq obyekti haqida so'zlab berish yoki hikoya qilish, u haqida mulohaza yuritish orqali amalga oshadi. Faktlarni bayon etish, ya'ni informativlik vazifasi hamda muallifning mulohaza va munosabatini ifoda etish vazifasi bu janrni turli uslublarga bo'ysundiradi. Shuning uchun bu unda har xil uslubiy elementlar bir-birini taqozo etadi. Reportajda harakat qiluvchi shaxslarning nutqi aynan keltiriladi. Dialog va monologning o'zaro almashinib turishi reportaj nutqining asosini tashkil etadi.

OCHERK

Ocherkning reportajdan farqi shuki, reportaj janri ocherk janriga nisbatan qat'iy, ya'ni muallif ixtiyoridan tashqaridadir. Reportajda jurnalist voqea-hodisalarni, faktlarni qanday ko'rgan, kuzatgan va o'z tasavvurida qay yo'sinda qabul qilgan bo'lsa, asosan, shundayligicha tasvirlaydi. Jurnalist ocherk janrida dalillar va voqealar haqida fikr yuritganida esa ularni nafaqat qayta tiklaydi, balki bu masalalar ustida shaxsiy, ijodiy mulohaza ham yuritadi. Demak, ocherk muallifi hayotdan nusxa olibgina qolmay, o'sha hayotiy jarayonlardagi ma'lum masalalar xususida o'ylaydi, ichki his-tuyg'usini, badiiy tafakkurini ishga solib, chuqur fikr-mulohaza yuritadi, munosabat bildiradi va xulosalar chiqarib, ularni umumlashtiradi, baholaydi.

Ma'lumki, reportaj muallif shaxsi katta rol o'ynaydi. Muallif reportaj kompozitsiyasi qismlarini o'zaro birlashtiruvchi, o'zaro bog'lovchi va matn mazmunini rivojlantira borib, yaxlit shaklga keltiruvchi bo'lib xizmat qiladi. Ammo reportaj ocherkka nisbatan ancha qat'iy janrdir. Reportajdagi timsol jurnalist ixtiyoriga bog'liq emas. Chunki reportajda narsalar, voqea-hodisalar, jarayonlar muallifga qanday ko'ringan bo'lsa, asosan, shundayligicha, obyektiv tarzda aks ettiriladi. Ocherkda esa timsol o'zgacharoq yo'sinda namoyon bo'ladi. Ocherk mazmunida harakat qiluvchi, voqealar ichida markaziy o'rinda turuvchi va hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan inson, ya'ni ocherk qahramoni muallif ixtiyoridadir. Shuning uchun jurnalist yoki yozuvchi hayotdan olgan taassurot va ichki tuyg'ularini, ichki fikr-mulohazalarini o'z nazdidagi ana shu timsol orqali amalga oshiradi. Ocherk, eng avvalo, muallif shaxsining o'ziga xos maxsus pozitsiyasidir. Binobarin, muallif ocherk mazmunining harakati va taraqqiyotida faol ishtirok etadi.

Ocherk syujeti rivojlana borgan sari muallif mulohazalari va mushohadalari ham kengaya boradi, obrazning ijtimoiy hayotdagi fuqarolik mavqei, o'rni, tutgan yo'li haqida chuqurroq fikr bayon qiladi. Mazmun taraqqiy eta borgan sari nutq vositalarining muallifning g'oyasi, his-tuyg'usi va tasavvuri bilan bevosita bog'liq holda namoyon bo'lishi ham mukammallasha boradi.

Obrazni tasvir etishda muallifning shaxsiy fikr-mulohazalari, individual manerasi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun muallif shaxsining ishtiroki ocherk janrida katta ahamiyatga egadir.

G'oyaviy yuksaklik hayotni keng va chuqur o'rganish bilan, bilim va katta mahorat orqali yuzaga keladi. Ana shu asosga tayangan publitsist insonlarning kundalik hayotdagi timsollarini yaratadi, ulardan ibrat olishga chaqiradi. Shunday ekan, publitsistik ijod ijtimoiy umumxalq xarakterida bo'lishi bilan yuksala boradi, mukammallikka erishadi va katta kuch kasb etadi.

Shunday qilib, masalalarni, muammolarni tahlil qilish ocherkning asosini tashkil etadi. Ocherkning kompozitsion qismlari undagi publitsistik timsol bilan uzviy bog'liq bo'lib, muallifning mulohazalari asar mazmunini rivojlantiruvchi, uni voqeadan voqeaga, bir holatdan boshqa holatga olib o'tib mazmunni to'ldiruvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ocherk mazmuniga muallif shaxsining aralashishi, unda his-tuyg'usi, munosabatini ifoda etishi esa har bir ocherkning o'ziga xos vazifasidan kelib chiqadi.

Har bir janrning axborot berish va ta'sir etish vazifasini o'zaro bog'lash shu janr matnining chuqur mazmunga ega bo'lishini ta'minlashdir. Bu har bir muallifdan, har bir muxbirdan gazeta publitsistik janrlari matnining o'ziga xos tuzilishini yaxshi o'rganishni, puxta bilishni talab etadi. Matn tuzilishining to'g'ri va mukammal bo'lishi uchun mavzuning matndagi nutq vositalari orqali qay tarzda ochilishini bilish va har so'z, ibora yoki jumlani mavzu, mazmun ifodasi uchun aniq yo'naltira olish juda muhimdir.

References:

1. Абдусаидов А. Газета тилининг айрим хусусиятлари // Мухбир.– Тошкент, 1983.№ 4.
2. Абдусаидов А. Газета тили ва адабий норма.– Самарқанд,1986.
3. Абдусаидов А. Газета тилида мақоллардан фойдаланиш.– Самарқанд, 1987.
4. Бобоева А. Газета сарлавҳалари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти.– Тошкент. 1971.№ 2.
5. Бобоева А. Газета тилидаги бир синтактик ҳолат ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти.– Тошкент, 1972.№ 3.
6. Бобоева А. Газета тили // ЎзСЭ.– Тошкент, 1972.№ 3.
7. Бобоева А. Газета тилида стандарт конструкциялар // Тилшунослик масалалари.– Тошкент : Фан, 1978.
8. Бобоева А. Газета тили ҳақида .– Тошкент : Фан, 1983.
9. Бобоева А. Газета бош мақоласининг лингвистик хусусиятлари // Ўзбек тили ва адабиёти.– Тошкент, 1987.№ 2.
10. Йўлдошев Б.Ҳозирги ўзбек тилида фразеологизмларнинг функционал-услубий тармоқланиши муаммолари.Филол.фан.докт.дисс.– Самарқанд, 1991.
11. Емельянцева Л.П.Языковые и стилистические средства информационных жанров газет, радио и телевидения.Автореф. дисс... канд. филол.наук.– Ташкент, 1979.
12. Курбанов Т.И. Публицистический стиль современного узбекского литературного языка. Автореф. дисс... канд. филол. наук.– Ташкент, 1987.
13. Лысакова И.П. Язык газеты: социолингвистический аспект, Л.: ЛГУ, 1981.
14. Мануйлова Х. Функционально-стилистика характеристика фразеологии в газетном тексте.Автореф. дисс. канд. филол.наук.– Ленинград, 1986.
15. Шомақсудов А.,Тошалиев И.,Рустамов П. Газета сарлавҳаларининг структур-грамматик хусусиятлари.Ўзбек тили услубияти масалалари.– Тошкент, 1975.